

ARTICLE INFO

Received: 06th February 2023

Accepted: 15th February 2023

Online: 16th February 2023

KEY WORDS

Качество образования, занятие, конструкции, наука, инструмент, дидактические материалы, внимание, этапы занятия.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЯ, НЕ ВЛИЯЮЩЕЕ НА КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ

Иманов Бахтиёр Бердиевич

Начальник отдела инспекции по надзору за качеством образования Термезского государственного педагогического института, кандидат педагогических наук, доцент

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-86>

ABSTRACT

В данной статье выражена одна из актуальных проблем в системе образования – содержание и сущность занятия. Также автором показана взаимообусловленность структуры занятия в плане повышения качества преподавания.

Помимо этого, в статье разработаны методические рекомендации, касающиеся того, на что преподавателю необходимо обратить внимание в процессе занятия для повышения качества преподавания.

Для установления качества преподавания имеет большое значение интерес студента к науке, в получении знаний, навыков и умений в работе с текстом, картами, таблицами, лабораторными приборами и оборудованием, а также уровень знания преподавателем материалов учебной программы, умение различать им основные моменты, которые даются студентам в процесс объяснения темы, его способность контролировать и оценивать знания студентов в высших учебных заведениях умение максимально эффективно использовать время в ходе занятия, обладать культурой обращения и речи. Одним словом знания, умения и навыки преподавателя вуза соответствовать требованиям Положения о контроле и оценке знаний студентов.

На наш взгляд, если преподаватель в процессе подготовки к занятию систематически придерживается вышеперечисленных компетенций, определяющих качество занятия, можно повысить уровень качества преподавания и увеличить интерес студентов к изучению науки. В противном случае, возникает препятствие для повышения качества преподавания, впустую тратится время учащихся.

Принимая во внимание, что наши размышления о занятии не остаются абстрактным понятием, мы сочли целесообразным подробно остановиться на его содержании и сути.

В отдельных научных трудах занятие определяется как форма обучения, направленная на приобщение учащихся к знаниям на основе пройденного материала, формирование у них практических навыков и компетенций, расширение научного мировоззрения, привитие учебных компонентов в сознании обучающихся, тогда как в других – оно определяется как завершённая часть образовательного процесса, с точки зрения времени и организации.

Как известно, занятие решает функции, направленные на цели обучения, воспитания и развития в образовательном процессе.

На кружковых занятиях, консультациях и формах самостоятельного обучения требования программы и учебного плана, развития знаний и мировоззрения студентов не достигаются, а реализуются только в ходе занятия. Другие формы обучения выполняют на занятии вспомогательные функции.

Понятие планирования занятия впервые было введено в педагогическую науку немецким ученым Фридрихом Хербортом.

План занятия представляет собой краткое описание учебной деятельности, в котором отражаются предмет занятия, его цель, ход, формы контроля и оценки знаний обучающихся.

Каждый педагог, который приходит с пониманием учебного плана, впервые знакомится с ним в вузе при изучении таких дисциплин, как «Общая педагогика» и «Методика преподавания».

Остановимся на следующих компонентах плана занятия.

- представление темы занятия;
- цель занятия;
- средства обучения;
- Ход занятия;
- Рекомендации самостоятельных заданий.

Тема занятия. Преподаватель дает студентам краткую и четкую аннотацию по теме занятия. Тема занятия должна соответствовать рабочей программе. Она не только показывается администрации образовательного учреждения для доклада, но и объявляется студентам в начале занятия, а часто и перед занятием. Название темы должно быть записано на доске или показано в презентации занятия. Поэтому необходимо, чтобы тема занятия в учебном плане могла сформировать всю суть занятия, четко и предельно кратко.

Определено, что занятие по методическим предметам состоит из трех основных целей:

- Образовательная;
- Воспитательная;
- Развивающая.

Поэтому предусмотрено содержание знаний, умений и навыков, которые следует давать и закреплять студентам для воспитательной цели занятия.

Для воспитательной цели занятия – преподаватель должен показать воспитательную значимость изучаемого учебного материала по теме занятия.

Развивающая цель занятия – расширение возможностей студентов логически оценивать и сравнивать вещи и явления, относящиеся к учебному материалу, относящемуся к теме занятия.

Известно, что если преподаватель приходит на занятие неподготовленным, то это может привести к следующим негативным последствиям: цель предмета занятия не дойдет до сознания обучающихся в полной мере; неэффективно будут использоваться интерактивные методы; не будет обеспечено активное участие студентов в учебном

процессе и самостоятельной работе; при объяснении содержания занятия речь преподавателя будет недостаточно беглой и выразительной; он не сможет объяснить тему применительно к производственной практике; преподаватель не сможет рекомендовать использование дополнительной литературы; вопросы для закрепления занятия или оценки знаний студентов не будут иметь проблемной структуры. В результате всего этого, будет отсутствовать качество преподавания. Поэтому, принимая во внимание важность подготовки к занятию в плане повышении качества преподавания, остановимся на следующем:

При определении цели занятия, специфики дисциплины, уровня компетентности студентов в овладении предметом, специфики именно этой дисциплины среди других дисциплин учебного плана, цель выражается в соответствии с предметом, а также знаниями студентов.

При составлении плана занятия необходимо поставить задачу: составить план занятия в соответствии с поставленной целью; разработать планы в логической последовательности и, так, чтобы они были связаны друг с другом; выделить время на каждый пункт плана; не отклоняться от учебных форм.

При объяснении содержания занятия необходимо, чтобы оно соответствовало требованиям государственного образовательного стандарта, материалы темы были достоверными, полными, понятными, чтобы научно-образовательная направленность изложенного материала была жизненно и профессионально ориентированной, а студенты заинтересованы в формировании новых знаний, умений и навыков.

В методике обучения уровень усвоения студентами материалов предмета напрямую связан с методами, которые использует преподаватель. Известно, что занятия в высших учебных заведениях проводятся в форме лекций, практических и семинарских занятий, а также лабораторных работ.

Речевая культура преподавателя должна быть на высоком уровне; он должен обладать способностью эффективно использовать демонстрационные средства; иметь высокий уровень обращения с диаграммами или таблицами, навыки и умение обращаться с лабораторным оборудованием.

Эффективность методики, используемой на занятии, определяется тем, насколько студенты усвоили материалы темы.

Для этого педагог должен: правильно выбирать методы, средства и приемы обучения; правильно определять цель занятия; правильно применять методы и приемы на каждом этапе занятия. разнообразно использовать их; эффективно использовать современные педагогические и информационные технологии, наглядные пособия, раздаточные и дидактические материалы; должны учитываться такие требования, как мониторинг знаний, навыков и компетенций студентов и соответствие их критериям оценки.

В общении педагога со студентами, учитывая важность дисциплины в процессе занятия и следя за учебной деятельностью, преподаватель должен изучить общую готовность учебной аудитории, постоянно контролировать внимание и активность обучающихся, их интерес к науке. Студенты должны чувствовать, что они находятся под постоянным контролем преподавателя во время занятия, иначе они не будут

внимательно слушать наставника, а будут заниматься посторонними делами, такими как общение в социальных сетях, беседой друг с другом.

Преподавателю необходимо обладать высокой педагогической этикой, уметь говорить свободно и на понятном языке, организовать и поддерживать необходимую психологическую атмосферу на занятии, высказывать только те мысли, которые относятся к теме занятия.

При оценивании качества приобретенных студентами знаний, умений и навыков, подтверждении в том, что он получил твердые и глубокие знания, необходимо придерживаться честной и объективной оценки и формирования видов контроля в соответствии с рейтинговыми критериями.

В плане научности темы, помимо глубокого знания преподавателем своего предмета на научной основе, он должен уметь при объяснении предмета приводить актуальные примеры, правильно объяснять научные правила и определения, прививать научные термины в сознание студентов, объяснять специфику обучения на занятии, обогащать предметные материалы учебника дополнительной литературой, разъяснять целесообразность лабораторной, практической и самостоятельной работы, выполняемой в научном направлении, связать в научной беседе интеллектуальный уровень преподавателей и студентов, для повышения качества образования обратить внимание на технологии совершенствования.

В дидактике занятия необходимо обратить внимание на следующее:

1. Уметь четко объяснить содержание занятия и последовательно достучаться до сознания студентов.
2. Следить за тем, чтобы их мнения соответствовали воспитательным принципам.
3. Содержание занятия должно состоять из развивающего и проблемного обучения.
4. Неукоснительно придерживаться правил последовательности и логичности своих мыслей.
5. Целесообразно использовать при объяснении темы на занятии наглядные пособия, раздаточный и дидактический материал, технические средства.
6. Необходимость целенаправленной передачи опыта в лабораторной и практической работе. Обучение правильно работать с учебниками, дополнительной литературой и гармонично сочетать предметные материалы с теорией и практикой.
7. Примеры и задачи должны соответствовать теории и практике.
8. Проводить занятие по определенной системе.

Итак, в заключение отметим, что соблюдение структуры занятия при подготовке к нему на основе высказанных в данной статье мнений, правил, указаний и рекомендаций, поможет повысить качество преподавания, разовьет умения и навыки.

References:

1. Концепция развития высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-3775 от 06.05.2018 г. «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обеспечению их активного участия в реализуемых в стране комплексных реформах».

3. Imanov B.B. Lesson and its analysis as factor of increasing the quality of education. European scholar Journal. Available online at// www.scolarzest.com. Vol. № 1 January 2021 ISSN: 2660-5562.
4. Imanov B.B.(2020). Specificity Of Student Creative Activity. The American Journal of Social Science and Education Innovations/ 2 (10), 243-249.
5. Imanov, B. B. (2021). Competences in the quality of education and their organization. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(5), 419-424.
6. Imanov, B. B. (2021). Competences in the quality of education and their organization. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(5), 419-424.
7. Маматов, Ф. М., & Каримов, Р. Р. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМА РАБОТЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ДЛЯ СОЛОМЫ. Universum: технические науки, (6-2 (99)), 56-59.
8. Karimov, R. R., Imanov, B. B., Karimov, Y. Z., & Abulova, M. R. К изледованию иенусообразному рабочим fgenom mini-izmelchitelyа для губых кормов. Toshdtu news" magazine, Tashkent, 123-126.
9. Иманов, Б., & Иманова, М. Б. Қ. (2021). ДАРС ТУЗИЛМАСИ ВА УНГА ТАЙЁРГАРЛИК. Academic research in educational sciences, 2(5), 1158-1162.
10. Mahmudov, Y. G., & Imanov, B. B. (2021). Lesson quality indicators. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(10), 653-656.
11. Imanov, B. (2020). Student Creativity In Problem Experiments In Physics. The American Journal of Applied sciences, 2(09), 180-185.
12. Imanov, B. Student Creativity In Problem Experiments In Physics.
13. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYASI RIVOJLANISH IMKONIYATLAR METADALOGIYASIDA. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(9), 111-114.
14. Maxmudov, Y. (2022). ФИЗИКАНИНГ "МЕХАНИКА" БЎЛИМИГА ДОИР ТУРЛИ ТИПДАГИ НОСТАНДАРТ МАСАЛА ТАСНИФИ ВА УЛАРНИ ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ. Физико-технологического образование, (5).
15. Kucharov, A. S. (2022). IMPLEMENTATION OF "SMART AGRICULTURE" TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE COMPLEX OF UZBEKISTAN. Архив научных исследований, 2(1).
16. Kucharovich, O. A., Akmalovich, K. S., & Qorajonovich, Z. A. (2022). UMUMTA'LIM MAKTABLARINING TEXNOLOGIYA DARSLARIDA "YOG 'OCHGA ISHLOV BERISH STANOGLARI VA ULARNING TUZILISHI" MAVZUSINI O 'QITISH METODIKASI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(3), 320-327.
17. Akmalovich, K. S. (2022). TEXNOLOGIK TA'LIMNING KASB TANLASHDAGI AHAMIYATI. Лучший инноватор в области науки, 1(1), 357-360.
18. Кучаров, С. А. (2021). AXBOROT-TA'LIM MUHITIDA KASBIY O'QITUVCHILARNI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH: DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.86.21.061>
19. Kucharov Sardorbek Akmalovich Termiz davlat universiteti, «Texnologik ta'lim» kafedrasida o'qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (1-Махсус сон), 116-118.

20. Каримов, Р. Р., Иманов, Б. Б., & Каримов, Ё. З. (2014). Дагал хашак тайёрлаш технологиясини ургатиш. Таълим техно-логияси" журнали, (2), 86-88.